

НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ САНКЦИИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

NON-PROPERTY SANCTIONS AS AN INDEPENDENT CIVIL LEGAL CATEGORY

ДМИТРИЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,

магистрантка,

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области Ленинградский Государственный Университет имени А.С. Пушкина.

DMITRIEVA OLGA SERGEEVNA,

master's student,

State Autonomous Educational Institution of Higher Education of the Leningrad Region Leningrad State University named after A.S. Pushkin.

В данной статье представлен правовой анализ неимущественных санкций как самостоятельной гражданско-правовой категории. Рассмотрены неимущественные санкции как элемент гражданско-правовой ответственности. В ходе исследования применены как общенаучные (анализ, синтез, сравнение), так и специальные (сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический) методы исследования. В результате сделан вывод, что как имущественные, так и неимущественные гражданско-правовые санкции – имеют свои законодательные недочеты, создающие практико-ориентированные проблемы. В частности, анализ неимущественных санкции показал, что институт возмещения морального вреда имеет ряд слабостей.

This article presents a legal analysis of non-property sanctions as an independent civil category. Non-property sanctions as an element of civil liability are considered. In the course of the study, both general scientific (analysis, synthesis, comparison) and special (comparative legal, formal legal, statistical) research methods were used. As a result, it is concluded that both property and non-property civil sanctions have their own legislative shortcomings that create practice oriented problems. In particular, the analysis of non-property sanctions showed that the institution of compensation for moral damage has a number of weaknesses.

Ключевые слова: *гражданско-правовая ответственность, гражданско-правовые санкции, неимущественные санкции, неимущественный вред, моральный вред.*

Key words: *civil liability, civil sanctions, non-property sanctions, non-property harm, moral harm.*

Основным критерием деления гражданско-правовых санкций на имущественные и неимущественные является характер тех правоотношений, которые они защищают и к которым применяются.

Наложение обязанности на виновное лицо возместить потерпевшей стороне моральный вред, в целом, является крайне распространенной гражданско-правовой санкцией, особенно, в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации, или как дополнительное требование в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

Например, М.А. Мусалов совершенно справедливо указывает на то, что моральный вред сам по себе не может быть никак оценен, а значит, и должным образом восполнен, однако, это не свидетельствует о необходимости потерпевшего отказываться от какой бы то ни было компенсации, и даже частичное возмещение причиненных душевных страданий позволит лицу почувствовать удовлетворение от восторжествования социальной справедливости.

Кроме того, сама суть возмещения морального вреда не носит сугубо экономический характер, не преследует цель узнать точный процент причиненных страданий, и возместить их денежный эквивалент; напротив, восстановительная и охранительная сущность возмещения морального вреда состоит в сглаживании неблагоприятных последствий, позволяя потерпевшему получить взамен утраченного блага – другое. Именно благодаря компенсации морального вреда, у потерпевшего нормализуется психологическое состояние, и появляется вера в справедливость.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №2 под моральным вредом понимаются: «... нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина».

Однако, тем не менее, в научной литературе довольно часто отмечается, что понятие морального вреда как нравственных или физических страданий – не точно, и не соответствует действительному положению вещей.

Рассматривая категорию страданий, наиболее полное определение дала Т. Будякова, которая обозначила, что страдания есть «синтез отрицательных эмоциональных переживаний по поводу значимых для личности социальных объектов или явлений, возникающий при нарушении личных неимущественных прав или при посягательстве на нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законом» [11, с. 59].

В этом вопросе также следует обратиться и к Постановлению Пленума Верховного суда №10, который в п. 2 раскрывает, что моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с:

- временным ограничением или лишением каких-либо прав;
- утратой родственников;
- потерей работы;
- раскрытием семейной, врачебной тайны;
- невозможностью продолжать активную общественную жизнь;
- распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина;
- физической болью, связанной с причиненным увечьем или иным повреждением здоровья в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий» [7] и др.

Следует считать правильным подход, согласно которому осознание страданий потерпевшим не является обязательным, и если заявлено требование о компенсации морального вреда в связи с посягательством на честь, достоинство или деловую репутацию лица, суд должен самостоятельно оценивать, могли ли обстоятельства, послужившие причиной обращения в суд, действительно причинить субъекту какие-либо страдания, будь то физические или моральные.

Толкование морального вреда, в этом смысле, то есть как нравственных страданий, которые понесло лицо в результате нарушения его личных прав, не вызывает таких вопросов, как физические страдания, которые вызывают полемику среди авторов-цивилистов.

Так, большинство авторов, говоря о моральном вреде, подразумевают, все же, вред нравственный, душевный, но не физический. Так, Е.А. Михно, например, говорит следующее: «Моральный вред есть отрицательные последствия нарушения неимущественных благ, выразившиеся в душевных страданиях или переживаниях. Основанием для денежной компенсации морального вреда является правонарушение, в результате которого лицо претерпело эмоциональный урон. Физические страдания как правовая категория в понятие морального вреда не могут быть включены. Они приобретают юридическую значимость для возложения гражданско-правовой ответственности за причинение морального вреда лишь постольку, поскольку вызывают нравственные страдания» [16, с. 23].

Говоря о страданиях физического характера, можно обратиться к Постановлению Пленума ВС РФ №10, который рассматривает физические страдания как результат психических переживаний, которые могут, как результат, привести к боли физической, возникшей в результате вреда здоровью, травмы, болезни [7]. Следовательно, согласно буквальному толкованию Постановления Пленума, в рамки морального вреда вписываются и душевные страдания, вызванные нарушением психического состояния субъекта, и физические страдания, вызванные нарушением биологических процессов в организме.

Подводя итог, хотелось бы особо отметить, что как имущественные, так и неимущественные гражданско-правовые санкции – имеют свои законодательные недочеты, создающие практик ориентированные проблемы.

В частности, анализ неимущественных санкции показал, что институт возмещения морального вреда имеет ряд слабостей. Например, проблема критериев при определении размера причиненного морального вреда и размера его компенсации до сих пор остается актуальной, и требующей законодательного внимания, а сложившаяся ситуация широкого судебного усмотрения по этому вопросу, – обусловлена отсутствием каких либо объективных ограничений и легальных указаний, например, методологии, обосновывающей конкретный размер компенсации, закрепления верхних и нижних пределов компенсации, формул и таблиц, и т.п.

Безусловно, выплата компенсации за понесенные моральные страдания носит условный характер, так как точно установить денежный эквивалент понесенным нравственным переживаниям невозможно, однако, дабы исключить возможность судебного произвола и необоснованных занижений сумм компенсаций полагаем выхоженным рассмотреть законодателем вопрос о введении какой-либо формулы расчета или расчетной таблицы, то есть – объективных критериев.

Также основной и ключевой проблемой, возникающей в судебной практике при наложении такой санкции как возмещение морального вреда, является именно стоимостная оценка самого морального вреда, критерии которого крайне субъективны и оценочны, а некоторые из них, например, степень и характер страданий, и индивидуальные особенности лица, которому причинен вред – и вовсе являются неоценимыми, абстрактными категориями, требующими, по нашему мнению, исключения из текста ГК РФ.

Также, как показало проведенное исследование, множество неимущественных санкций распространяют свое действие в делах о защите личных неимущественных прав авторов. Личные неимущественные права автора, так же, как и другие личные неимущественные права, характеризуются отсутствием материального содержания и неразрывной связью с личностью носителя права, что предопределяет также особенности при осуществлении их защиты. В частности, санкции по таким делам не предполагают какой-либо денежной компенсации за их нарушение (за исключением морального вреда), а заключаются лишь в просьбе совершить определенные юридические значимые действия: признать право, опубликовать решение суда, пресечь неправомерные действия и восстановить прежнее положение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс. Ч. 1. : [от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, в ред. от 01.07.2021 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. №32. Ст. 3301; 2021. №27. Ст. 5132. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2: [от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, в ред. от 18.03.2019 г.] // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410; 2019. №12. Ст. 1224. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027.
3. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: федер. закон [от 24.07. 1998 г. №125-ФЗ, в ред. от 30.04.2021 г.] // Рос. газ. 1998. 12 августа; 2021. 06 мая. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559.
4. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон [от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, в ред. от 02.07.2021 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. №43. Ст. 4190; 2021. №27. Ст. 5158. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4.: [от 18.12.2006 г., в ред. от 01.07.2021 г.] // Рос. газ. 2006. 22 дек.; 2021. 06 июл. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331.
6. О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV: письмо Минфина России, МЧС России и Федеральной антимонопольной службы [от 03.04. 2020 г. №№ 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20] // Консультант плюс. СПС. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349331.
7. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: постановление Пленума Верховного Суда РФ [от 20.12.1994 г. №10, в ред. от 06.02.2007 г.] // Консультант плюс. СПС. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677.
8. Арсланов К.М. Понятие гражданско-правовой ответственности по германскому праву // Ученые записки Казанского университета. 2019. №3. С. 99-106.
9. Баринов Н.А. О порядке и способах защиты гражданских прав (становление и тенденции развития) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. №3. С. 11-17.
10. Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов // Журнал российского права. 2003. №6. С. 90-96.
11. Будякова Т. Возмещение морального вреда жертвам преступлений // Законность. 2016. № 1. С. 55-61.
12. Владимирова В.В. Компенсация морального вреда – мера реабилитации потерпевшего в российском процессе. М.: Статут, 2017. 216 с.
13. Гаврилов Е.В. Опубликование ответа как способ защиты чести, достоинства и деловой репутации // Законодательство и экономика. 2016. №12. С. 34-39.
14. Колесникова М.М. Гражданско-правовые санкции как мера защиты личных неимущественных прав // Вестник Санкт-петербургской юридической академии. 2017. №3(36). С. 65-69.
15. Малейна М.Н. Защита личных неимущественных прав граждан. М.: Статут, 2017. 290 с.
16. Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1998. 27 с.
17. Мусалов М.А. Некоторые вопросы о компенсации морального вреда // Успехи современной науки и образования. 2018. №9. С. 211-214.
18. Холоденко Ю.В. Опровержение и право на ответ: проблемы применения специальных способов защиты чести, достоинства и деловой репутации // Известия Алтайского государственного университета. 2017. №6(98). С. 77-82.
19. Чернопол О.Е. Обязательства по компенсации морального вреда в российском гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. 28 с.

© Дмитриева О.С., 2022.